

**PHONETIC AND PHONOLOGICAL STRUCTURE OF SOME
LEXICAL UNITS IN THE MINGBULAK DIALECT
MINGBULOQ SHEVASIDAGI AYRIM LEKSIK BIRLIKLARNING
FONETIK-FONOLOGIK STRUKTURASI**

Musurmon Usmonov

Namangan davlat universiteti tadqiqotchisi

Shevalarining fonetik-fonologik tabiati soʻzlarda, grammatik shakllarda aniq voqelanadi, reallashadi. Muayyan sheva arealning boshqa shevalardan farqlaydigan lisoniy qirralari uning leksik qatlamida koʻproq koʻzga tashlanadi.

Namangan viloyati Mingbuloq tumani qishloqlari shevasidagi soʻz – terminlari va ular anglatgan maʼnolar ham turfa, rang-barang. Lekin ularning barchasi hali mukammalroq toʻplanib, oʻrganilgani yoʻq. Shuni nazarda tutib, Mingbuloq shevasi leksik qatlami fonetik-fonologik strukturasidagi belgilarga koʻra, quyidagi guruhlariga ajratish mumkin:

I. Faqat shevaga xos soʻz va terminlar [Adabiy tilda uchramaydigan, sheva tarkibida qoʻllanuvchi ayrim ijtimoiy-maishiy sohalarga, chorvachilik, dehqonchilik, hunarmandchilikka oid leksik birliklarni termin deb qoʻlladik], qoʻshma soʻz va birikmalar.

1. Adabiy tilda uchramaydigan, faqat shevaga xos soʻz – terminlar: [šjǰdä] – qattiq tanali, masalan, makkajoʻxori, gʻoʻza, oq joʻxori kabi oʻsimliklar oʻrib olingandan soʻng ildizi bilan yer ustida qolgan poyasi.ü

Shevada [čökǰtmäk] va [tüpčǰk] soʻzlari oʻzaro maʼnodosh. [šjǰdä] hech qachon yumshoq poyali oʻsimliklarga nisbatan qoʻllanmaydi. Biroq janubiy Qozogʻiston oʻzbek shevalarida [šjǰdä] tikanli butoq maʼnosida qoʻllanadi [Muhammadjonov 1981,177]. [čökǰtmäk] va [tüpčǰk] – yumshoq poyali oʻsimliklar (sholi, arpa, bugʻdoy, kurmak, ajiriy kabi) oʻrib olingandan soʻng ildizi bilan yer ustida qolgan poyasi. [šjǰdä]

[čökitmäk] va [tüpčik] soʻzlaridan anglatgan maʼnosiga koʻra farqlanib, ularga sinonim boʻla olmaydi.

[čökitmäk] shevada omonim soʻzdir: a) yaroqsiz holga kelgan supurgi; b) baliq tutish qarmogʻi ipiga (ilmogʻidan 3-5 sm yuqoriga) oʻrnatiladigan metall parchasi; [bäckki] ertapishar ekinlardan soʻng boʻshagan maydonlarga hayvonlar uchun ozuqa sifatida sepib oʻstirilib, kech kuzgacha oʻrib olinadigan ekin nomi; [üvüz] – sigir yangi tugʻgandan keyin ikki, uch kungacha sogʻib olinib toʻkib yuboriladigan sut. Bu soʻz Oʻzbekistonning barcha dialektal arealida, hatto Qozogʻiston Respublikasining oʻzbek shevalarida ham mavjud: [üvüz] (Gurlan, Yangibozor), [ovüz] (Hozarasp), [üviz] (Qovchin va Turkiston qipchoq shevalari), [āyizlāq] (Qashqadaryo), [oyi:z] (Toshkent [Ishayev 1990,12]) kabi; [vässä] – imoratning uy toʻsinlari orasiga tashlanadigan taxta; [hāvān] – sinchli uylarning ichki ustunlariga nisbatan diognal tarzda oʻrnatiladigan uzun yogʻoch; [čärqi:] – chinni va sopoldan ishlangan sayoz quyuq taomlar idishi; [döltā//tolto]– qaymoq qizdirilganda soʻng hosil boʻlgan saryogʻ quyqasi; [tүpkä] – ovloq joy, [žüküm] – arazlashish; [āyil] – molxona, [či:pāñ] – koʻp, moʻl; [qöyā//qöya] (koʻl va zovur ariqlarda oʻsadigan koʻp yillik oʻsimlik, janubi-gʻarbiy Namangan aholisi undan turli narsalarni bogʻ holatiga keltirish uchun bogʻlik sifatida foydalanadi. (Namangan shahar, Chortoq, Uychi kabi qarluq lahjalarida [luy//luq] deb nomlanadi); [sätil] – sirlangan, ikki tomonida ushlaydigan qulogʻi bor metall idish, (rus: kostryul); [söpilti:ri:q] – yosh oʻgʻil bolalar doʻppisining oʻrtasiga mayin yungli quyon yoki tulki terisidan bir parchasini tikib qoʻyish; [söppī] bosh kiyim – shapkalarining tepa markaziga dumaloq holda oʻrnatiladigan momiq iplar yigʻindisi kabi.

2. Nomemasi adabiy tildagi soʻzlardan farq qilmasa-da, lekin shevada boshqa maʼno anglatuvchi soʻzlar: [tīrinkä] – metaldan ishlangan suyuq va quyuq ovqatlar uchun chuqur va sayoz idish turi; [čini] – chinni kosa; [öra//örā]– qishda sabzavot saqlovchi joy; [mällä] – paxta terish etagi, [qulāq] – bir ariqdan ikkinchi bir ariqqa suv

olinadigan joy; [süpā] – ariqdan suv olinadigan zinali joy; [väh-väk] – omonim: hovliqma odam, hasharot turi.

II. Fonetik qonuniyatlar asosida yuzaga kelgan leksik birliklar.

1. Qo‘shma fe‘l yoki yetakchi fe‘l+ ko‘makchi fe‘l tipidagi fe‘l qo‘shilmalarining yagona urg‘u olib, sandhi (sandhi [Bunda ikki so‘zning talaffuzi jarayonida oldingi so‘z nihoyasidagi undosh keyingi (boshlanuvchi so‘z) tovushga moslashadi yoki dastlabki so‘zning oxirgi tovushi (keyingi so‘z unli bilan boshlansa) jaranglashadi: **bölakādām//bölagādām** (ad.: boshqa (o‘zga) odam) kabi.]) holatida bo‘g‘in yoki tovush tushishi natijasida bir so‘z holiga kelib qolishi: “y” lovchilarda: [äpčiq]; “j”lovchilarda: [a:či:q] olib chiq; “y”lovchilarda: [ābār]; “j”lovchilarda: [äppär] olib bor; “y”lovchilarda: [äpket]; “j”lovchilarda: [äkät] olib ket; [ičvār // höplāvār] ichib yubor; [täšlāvār//ätvār// iryī:t//iryī:tvār] tashlab yubor, otib yubor; [sävär] solib yubor; [āvār] olib yubor kabi.

2. Adabiy tildagi shakliga nisbatan kuchli fonetik o‘zgarishga uchragan so‘zlar: [ji:nā] igna; [jovī:n] omonim: yog‘in, yopinmoq; [jāvī:n-čäčīn] yog‘in-sochin, yog‘ingarchilik; [memāxānā] mehmonxona; “y” lovchilarda: [šünāp]; “j”lovchilarda: [šüjtīp] shunday qilib; [āhlā] hatlamoq//sakrab o‘tmoq; [hīššā] shisha; [tövīp] tabib; [öhlāt] o‘tlatmoq; [qāhnā] qatnamoq; [qahlāmā] qatlama (qozonda yog‘ bilan yoki yog‘siz pishiriladigan non turi); [pālčī:] folbin; [pāqās//tölkä] faqat//ruscha: tolko kabi.

III. O‘ziga xos morfemik strukturaga ega bo‘lgan so‘zlar.

1. Janubi-g‘arbiy Namangan qipchoq shevalari uchungina xos bo‘lgan affikslarga ega lug‘aviy birliklar:

-(ā)vγī:č//vγī:č: affiksi shevada ikki xil funksiyada qo‘llanadi:

a) [kūj+āvγī:č] kuykanak// kuyinchak, [sāl+āvγī:č] kurakcha, biror narsa soladigan idish, [bürā+vγī:č] (murovat), [tüzā+vγī:č] tuzovchi, tuzatuvchi – usta, [sävöv+gič//sävävγī:č] savag‘ich kabi so‘zlarda so‘z yasovchi;

b) [bār+āvγī:č] boradigan; [āl+āvγī:č] oladigan, [išlā+vγī:č] ishlay-digan kabi so‘zlarda lug‘aviy shakl hosil qiluvchi ko‘makchi morfema.

-mä//-mä affiksi: a) [jī:r+mā//žī:r+mo] yoriq, [jārä+mä] yaroqli, [qāt+i:r+mā] qotirma – taom nomi, [sāl+mā] ariqqa suv dimlash uchun qo‘yi-ladigan to‘g‘oncha kabi so‘zlarda so‘z yasovchi; b) [sīnā+mā] sinalgan, [tüzä+mä] tuzatilgan, [āšī:q+mā] shoshilgan, sabrsiz kishi kabi so‘zlarda sifat-doshlarning lug‘aviy shaklini hosil qiluvchi ko‘makchi morfemadir.

-čä//-nä affiksi: a) [bā:+nä//bāyānā] boya, hali, avvalroq kabi so‘zlarda so‘z yasovchi; b) [žič+čä//āz+nä] picha, ozgina kabi so‘zlarda lug‘aviy shakl hosil qiluvchi ko‘makchi morfema vazifasida qo‘llangan.

2. Adabiy tilda mavjud o‘zak va so‘z yasovchi affikslarning shevada adabiy tildan farqli so‘z yasashi: [gāp+čil] so‘zamol, so‘zga usta; “y” lovchilarda: [böj+lā]; “j” lovchilarda: [māj+lā] suvga tushishdan oldin suvni bo‘y bilan o‘lchash; [čārpāj+li:] chorpahil – to‘lacha odam; [qörmā+č// qöyī:rmā+č// qöyī:rmā+č] mayda gurunchdan yoki bug‘doydan qovurib tayyorlanadigan taom: qovurmoq+ch; [qi:rmā+č] qozonning tagida quyuc ovqatning yopishib, o‘ta pishib ketgan qismi, qozon qirish orqali tozalanadi: qirmoq+ch; [il+pīs] sekin harakatlanuvchi odam: ildam+emas kabi.

3. Komponentlari adabiy tilda bo‘lish, bo‘lmasligidan qat’iy nazar, adabiy tilda uchramaydigan shevagagina xos bo‘lgan qo‘shma so‘z va birikmalar: [dālī:-gūli] tuzuk, yaxshi: [dālī:-gūligā qōjī:ptī:] ishni yaxshi qilibdi, bajaribdi, [čevār köjnāgīmdi dālī:-gūligā qōjī:p tīkīptī] chevar ko‘ylagimni yaxshi tikibdi); [qölāntājāq] paypoq yoki paytavasiz oyoq kiyim kiyish; [qālāñīr-qāsāñī:r//qālāñī-qāsāñī:] begona, hech kimga yoqmaydigan odam; faqat ayollarga nisbatan: [tīllī-žoylī:] gapga usta; [qöllī:-ājāhlī:] epchil, chaqqon; [sīrī:mtā] hech nimasiz, hech vaqosiz, hech nimasi yo‘q odam: [sīrī:mtā böp öti:rī:ppān] hech nimasiz (hech vaqosiz) o‘tiribman; [āzvālāžāhān] mo‘l, juda ko‘p; [dūsāmbā//dūsālāmbā] ikki baravar ko‘p//me‘yordan oshiq (tojikcha: du bora): [čārqi:dā āš dūsāmbājdī//dūsālāmbājdī jevöldī:q] lagandagi osh juda ko‘p edi, yeb bo‘ldik kabi.

Mingbuloq shevasiga xos so‘zlarning leksik tabiati, semantik strukturasi turli omillarning ta’siri tufayli yuzaga kelganki, bunday so‘zlarning ayrimlari adabiy tilda

yo‘q bo‘lib, ular shevalardagina uchraydi: šjädä, čökütmäk, tüpčik, bäčki, üvüz, hāvān, čärqi:, tüpkä, žüküm, āyil, čī:pāñ, qöyā//qöya, sätil, söpilti:rī:q, söppī kabi:.

Xullas, mazkur hudud shevalarini kuzatish natijasida: bir sheva areali hamisha ham doimiy bir kenglikni tashkil etmay, u bir necha tuman, qishloq va ovullarni, qamrab olishi, aralash shevalarning paydo bo‘lishi, ularning kengayishi hamda boshqa til va lahjalarga mansub aholining yangi maskanlarga ko‘chib kelib o‘rnashganda bir shevaning ikkinchi shevaga ta’sirida sintezlashish jarayoni sodir bo‘lishi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayev U. Farg‘ona vodiysida etnoslararo jarayonlar (XIX-XX asr boshlari). Toshkent: Yangi asr avlodi, 2005.
2. Donyorov X. O‘zbek xalqining shajara va shevalari. – Toshkent: Fan, 1968.
3. Ishayev A. O‘zbek dialektal leksikografiyasi. – Toshkent: Fan, 1990.
4. Ishandadayev D. Namangan atrof tojik va o‘zbek shevalarida so‘z yasashning ayrim xususiyatlari (tojik va o‘zbek tillari o‘zaro ta’siri masalasiga doir). Fil. fanl. nomz. ...dis. avtoref. – Toshkent, 1967.
5. Koshg‘ariy Mahmud. Devonu lug‘at-it turk. I tom. – Toshkent, 1960-1963.
6. Koshg‘ariy Mahmud. Devonu lug‘at-it turk. Indeks – lug‘at. – Toshkent: Fan, 1967.
7. Muhammadjonov Q. Janubiy Qozog‘istondagi o‘zbek shevalari. – Toshkent: Fan, 1981. – B.177.
8. Толстова Л.С. Каракалпаки Ферганской долины. – Нукус: Каракалпакское государственное издательство, 1959.
9. Shoniyozov K. O‘zbek xalqining shakllanish jarayoni. – Toshkent: Sharq, 2001.
10. Shoniyozov K. Qarluq qabilasi va uning tili haqida ayrim mulohazalar // Adabiyotshunoslik va tilshunoslik masalalari. – № 4. – Toshkent, 1962.
11. Ergashev A.A. Andijon viloyati etnotoponimlarining areal-onomastik tadqiqi. Fil. fanl. nomz. ...dis. avtoref. – Toshkent, 2012.